

EL PUEBLO FRENTE AL ANTIPUEBLO: LA BATALLA POR LA LIBERACIÓN

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral,
Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyseloisa@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

Fecha de publicación: 19 diciembre de 2025

Nuestra lengua permite entender la palabra PUEBLO con diferentes significados. Su acepción económica se refiere a una población pequeña con menor número de habitantes que una ciudad, que generalmente realiza tareas agrícolas y que vive en zona rural. Ejemplo: Ranchuelo es un pueblo.

Su acepción sociológica designa al conjunto de personas que conforman la población de una región o país determinado, que comparten territorio, cultura, costumbres, tradiciones, lengua, historia y sentimientos de pertenencia. Ejemplo: el pueblo cubano, el pueblo venezolano, el pueblo pemón.

Sin embargo, en el debate político contemporáneo se ha colocado sobre la mesa a las palabras PUEBLO y ANTIPUEBLO, aunque no siempre en sentido liberador. Estas categorías han sido usadas, en algunas ocasiones, de manera confusa y, en otras, de manera manipuladora. Algunos las reducen a etiquetas para dividir o justificar prácticas autoritarias y no consideran PUEBLO a aquellos que sostienen una mirada crítica, una actitud y una acción frontal ante un sistema colonial, a éstos los tildan –erróneamente- de Antipueblo, y si están fuera del país, hasta le quitan la ciudadanía de la nación que lo vio nacer, despojándolos de su pertenencia al PUEBLO.

No es extraño, entonces, que en algunas publicaciones se exprese resentimiento hacia estas categorías, porque han sido mal usadas a conveniencia de intereses para manipular la opinión pública, para desacreditar, menospreciar, desvalorizar y distorsionar la imagen de aquellos que son críticos sociales, con lo que se perpetúan sistemas colonialistas.

Asimismo, comprendo que algunos consideren que estas categorías están amarradas a las ideologías de izquierda, que las relacionen con líneas políticas socialistas o comunistas. Es cierto que figuras de izquierda y referentes, tales como Simón Rodríguez, Antonio Gramsci y Fidel Castro han definido a la categoría PUEBLO. Rodríguez lo entendió como totalidad igualitaria, sin divisiones entre gobernantes y gobernados; Gramsci como bloque histórico de los sectores subalternos que

se organizan para transformar la realidad; y Castro como la gran masa irredenta, dispuesta a luchar por justicia y dignidad.

Sin embargo, la construcción de la Salud Colectiva solo se gesta en el territorio donde está la gente. Y, es ahí, en el territorio donde conviven los de izquierda y los de derecha, los religiosos y los ateos, los que cantan, los que bailan y los que ni cantan ni bailan. Ahí estamos todos, porque el PUEBLO es heterogéneo, diverso, plural. Pero todos los que somos PUEBLO tenemos una característica común, que es la de pertenecer a esa masa que sufre las injusticias sociales, que necesitamos con urgencia alternativas para responder a nuestras necesidades.

Enrique Dussel resignifica la categoría PUEBLO como categoría política que engloba a los discriminados, explotados y subalternizados, capaces de articularse en momentos de liberación. El PUEBLO es actor colectivo político, sujeto histórico de transformación. Solo el PUEBLO puede liberarse de las cadenas coloniales que lo dominan y someten. Solo el PUEBLO puede luchar para dejar de estar sumido en oprobio. Nadie puede asumir ese rol, porque el PUEBLO es el soberano, es la sede del poder.

Visto de esta manera, entonces el ANTIPUEBLO es el que niega la salud y la vida al PUEBLO, es el que estudia minuciosamente su comportamiento para poder manipularlo por intereses geopolíticos y económicos. Es el que le niega el derecho a tener derechos humanos y sociales fundamentales. Es el que le niega la posibilidad de construir autónomamente sus propias políticas para su beneficio y disfrute de todos sus derechos.

El ANTIPUEBLO no son "los críticos sociales" ni "los pensadores que puedan oponerse a ideas o prácticas colonialistas que encadenan al PUEBLO". Sino una minoría que se cree con privilegios (que le son otorgados por un sistema social fetichizado); que explota, domina y manipula; que se apropia del poder y lo usa contra la mayoría. Son los que impiden que el PUEBLO ejerza su soberanía; los que convierten la política en negocio; y niegan la participación real o autónoma del PUEBLO. El ANTIPUEBLO es el que se roba la sede del poder, el que le niega o le cobra precios excesivos a los ciudadanos de su país por derechos que no pueden ser enajenados ni vendidos porque son inalienables. Son los que des-ciudadanizan y, también, los que cosifican al ser humano.

En fin, en mi opinión, hay PUEBLO tanto en países socialistas como en países capitalistas, así como hay ANTIPUEBLO dentro de ambos modos de producción social. Hablar de PUEBLO y ANTIPUEBLO no es repetir consignas vacías, sino nombrar la lucha entre quienes buscan dignidad y quienes sostienen la dominación. En el contexto actual, es vital que nuestro PUEBLO no se auto niegue, ni se convierta en brazo del colonialismo, es vital que no sea cómplice consciente o inconsciente, ni que se deje manipular. Sino que se reconozca como sujeto histórico capaz de transformar la realidad.

La Salud Colectiva requiere a un PUEBLO capaz de mantener a raya al ANTIPUEBLO que perpetúa la dominación y el colonialismo. Requiere de un PUEBLO capaz de cruzar el límite que separa la pasividad de la acción, la subordinación de la liberación. Cruzarlo significa asumir la responsabilidad de ser sujeto histórico, dar la batalla, defender la vida comunitaria frente a quienes

la mercantilizan o la destruyen. Para ello, necesita cultivarse y desarrollar su pensamiento complejo, socio-crítico y decolonial. Solo así contará con las herramientas para transformar la realidad y abrir el horizonte de la esperanza que permita construir la Salud Colectiva en nuestros territorios.